

MOBIL BANKING XIZMATLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Sobirov Ilxom Xusanovich

SamDAQU, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti, .f.n.

Azimov Firuz Akbarovich

Xalqlar do'stligi Rossiya universiteti talabasi

Annotatsiya. Innovatsion bank xizmatlari raqamli iqtisodiyotning zamonga mos taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda bunday xizmatlar va elektron to'lov tizimining rivojlanishi uni me'yoriy-huquqiy jihatdan takomillashtirib borishni taqozo etadi. Ushbu maqolada innovatsion masofaviy bank xizmatlaridan bo'lgan mobil bankingdan foydalanish bosqichlari tahlil qilingan.

Аннотация. Услуги инновационного банковского обслуживания играют ключевую роль в модернизации цифровой экономики. Развитие услуг и инновационного дистанционного банковского обслуживания и систем электронных платежей в Узбекистане требует нормального и правового улучшения системы. В данной статье освещаются этапы мобил банкинг в дистанционного банковского обслуживания и системы электронных платежей.

Annotation. Remote banking services play a key role in modernizing the digital economy. The development of remote banking services and electronic payment systems in Uzbekistan necessitates normal and legal improvement of the system. This article highlights the regulatory and legal stages of remote banking services and electronic payment system

Kalit so'zlar: bank texnologiyalari, "Internet-banking", "Mobil-banking", "SMS-banking", elektron to'lov tizimi, internet-provayder.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmonida "...davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026 yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60 foizgacha chiqarish, Iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026 yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish vazifasi" belgilangan.

Xujjat bank tizimini rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor sohalarini, 2022 - 2026 yillarda bank tizimini transformatsiya va isloh qilish yo'nalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi asosida va moliyaviy sohadagi jahon tendensiyalarini hisobga olgan holda ehtimoliy echimlarni izlash yo'llarini belgilaydi. Tijorat banklarida bank xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirishning samarali yullari belgilab berilgan.

Tijorat banklari orkali yangi bank xizmatlari ko'rsatishning eng takomillashgan va ommalashib borayotgan usuli mobil bankingdir. Mobil banking – internet tarmog'i yordamida mobil telefon (smartfon) orqali bank xizmatlaridan foydalanishning zamonaviy usulidir. Bu usul bank xizmatlaridan foydalanuvchilarga bank hisobvarag'ini masofadan boshqarish imkonini beradi va deyarli barcha internet-banking operatsiyalarini ta'minlaydi.

Mobil bankning yordamida mijoz quyidagi imkoniyatlarga ega:

- bank kartalarining (kredit, debet va hokazo) holatini kuzatish;
- mobil va shahar telefon xizmatlari,
- internet-provayderlar, kommunal, kabel va raqamli televidenie xizmatlari uchun vositachilik haqlarisiz to'lovlarni amalga oshirish;
- onlayn konversiya amaliyotlarni o'tkazish;

▪kartadan kartaga o'tkazmalarni amalga oshirish; operatsiyalarning avtomatik ijrosini sozlash – hisobvara q bo'yicha yoki muayyan sanalarda belgilangan to'lovlar;

▪pul mablag'larining bank hisobvarag'iga tushganligi haqida ma'lumot olish;

▪bank kartasi orqali amalga oshirilgan operatsiyalar haqida ma'lumotnoma olish;

▪onlayn-do'konlarda haridlarini amalga oshirish; kreditlarni so'ndirish,

▪omonatlarga mablag' qo'shish; kredit olish;

▪pul o'tkazmasini olish-yuborish;

▪YHXBB jarimalarini to'lash; bank kartasini ochish;

▪bank kartasini bloklash va blokdan echish;

▪bank kartasiga omonat bo'yicha foizlarni kirim qilish;

▪bank kartasining amal qilish muddatini uzaytirish;

▪mobil ilova orqali turli valyutalarda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirish.

Mobil banking xizmatlaridan foydalanish uchun mijoz, avvalo bank hisobvarag'ini ochishi lozim, ya'ni karta hisobvarag'i ochiladi (bank kartasi).

Buning uchun bankka tashrif buyurib (yoki masofadan) kerakli hujjatlarni to'ldirish, internet orqali mobil telefonga tegishli ilovani yuklab olish lozim bo'ladi.

Mobil ilovalar bank yoki to'lov tashkilotlari tomonidan taklif etilishi mumkin. Agar mobil ilova va bank kartasi bitta bankka tegishli bo'lsa, ushbu ilova orqali operatsiyalarni amalga oshirishda kichik vositachilik haqlaridan ozod bo'lish mumkin. Masalan, mablag'larni bir kartadan boshqa kartaga o'tkazish yoki naqd pul olish uchun komissiyalar mavjud. Umuman olganda, komissiya 1% dan oshmaydi.

Agar smartfonda ilova o'rnatilgan bo'lsa, faqatgina bank kartasi bilan ushbu ilovada avtorizatsiyadan o'tish

kifoya, ya'ni ilovada bank kartasi haqida so'ralgan ma'lumotlarni unga kiritish lozim.

Avtorizatsiya qilish uchun, kartaning oldi tomonidagi ma'lumotlarni kiritish kerak (karta egasining ismi, kartaning individual raqami va kartaning amal qilish muddati). So'ngra bankning SMS-xabari orqali kelgan kod yordamida oshirilayotgan avtorizatsiyani tasdiqlash lozim. SHundan keyin, ilovaga kirish uchun parol (PIN kod) o'rnatish va uni eslab qolish muhim, telefon o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda mablag'larning xavfsizligi mazkur parol orqali ta'minlanadi.

Bir ilovada bir necha kartalarni ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Bu esa, ilovani o'zida bir kartadan boshqa kartaga osongina o'tish va kerakli karta bilan to'lovni amalga oshirish imkonini beradi.

Har bir mobil bank ilovasining dizayni va menyusi har xil, ammo bu muammo emas, chunki ularni ishlatish juda oson. Menyu asosan foydalanuvchi istagan operatsiyalarga muvofiq bo'limlardan (o'tkazmalar, to'lovlar va hokazo) tashkil topgan. Birinchi o'rinda ilovaga kartaning ma'lumotlarini kiritish kerak, undan keyin to'lovlarni amalga oshirish mumkin.

Mobil banking orqali har qanday bank operatsiyasini amalga oshirishi bilanoq ilovada ro'yxatdan o'tkazilgan telefon raqamiga amalga oshirilgan operatsiya haqida SMS-xabar yuboriladi.

Mobil banking afzalliklari:

- Mobil ilova orqali masofadan turib bank xizmatlaridan foydalanish;

- Vaqtini tejash;

- Kuniga 24 soat ishlaydi.

Mobil banking kamchiliklari:

- Mobil telefonning o'g'irlanishi yoki yo'qolishi;

- Hisobvaraq xavfsizligi darajasining pastligi.

Prezidentimizning 2020 yil 12 maydagi "2020 -2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni ham masofaviy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish uchun zamonaviy texnologiyalarni puxta o'zlashtirish, xizmatlarning yangi turlari va mahsulotlarini aniqlash, xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganib, mamlakatimiz bank xizmatlari ommabopligini oshirishda foydalanish, iste'molchilar huquqlarini himoyalash, aholining moliyaviy savodxonligini yuksaltirish davrimizning dolzarb masalalari sirasiga kirishiga alohida ahamiyat qaratilgan. SHu bois bu qaror bank xizmatlari rivojida yangi bosqichni boshlab berdi

Adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF-60-son Farmoni.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi "2020 -2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" to'g'risidagi PF-5992-son Farmoni.

